

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ODAM VA ODAMNING PAYDO BO‘LISHI HAQIDAGI DINIY QARASHLAR EVOLUTSIYASI

Mallayeva E'tiborxon¹
Mulloboeva Dilfuza²

¹O‘zMU, Jizzax filiali dotsenti.

²Tojikiston davlat universiteti “Falsafa tarixi va ijtimoiy falsafa” kafedrasi doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada odam va odamning paydo bo‘lishi haqidagi diniy qarashlar evolutsiyasi, olam va odamning vujudga kelishi haqida olimlarning feklari, mifologik dunyoqarashga asoslangan dinlarning dastlabki unsurlari, olam va odamning vujudga kelishi haqida Qur’oni Karimda keltirilgan bir qator ma’lumotlar keltirilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Diniy qarashlar evolutsiyasi, mifos - afsona, rivoyat, hikoyat, Dioxronik aspect, sinxromk, “Alak” surasi, “Zumar” surasi, “Fussilat” surasi, Kronos, Zevs.

Odamzod yaratilibdiki, u muttasil ravishda atrofni, o‘rab turgan borliqni tadqiq etib kelmoqda. Bu jarayonda odamzod ulkan bilimlar imoratiga asos soldi.

Hozirda insoniyat to‘plagan tarixiy tajribasi va bilimi orqali yer kurrasidan chiqib, koinot sirlarini ham tadqiq etishiga qadam qo‘ydi. Bu natijalarning asosi bo‘lgan ilmiy bilish jarayoni naqadar mashaqqatli, zahmatli b‘lmasin, odamzod o‘z tabiatidagi qiziqishi tufayli bu qiyinchiliklarni yengib kelmoqda. Insoniyatning bu mashaqqatli mehnati orqali biz butun jamiyat, tabiat va koinot haqida ilmiy fundamental bilimlarga ega bo‘lib bormoqdamiz. Hozirda bu bilimlarning tarmoqlanishi juda ko‘plab fanlarni vujudga keltirib, ular orqali odamlar tabiatidagi eng kichik zarralardan tortib, ulkan narsa-hodisalarning mohiyati tadqiq etmoqda.

Insoniyatning bu faoliyatidan, albatta, odamning o‘zi ham chetda qolmayapti. Hozirgi kunda olam va odamning vujudga kelishi haqida olimlar tomonidan juda ko‘plab ilmiy nazariyalar yaratilgan. Hozirda olam va odamning vujudga kelishi haqidagi bu nazariyalar qanchalik ahamiyatga ega bo‘lsa, ming yillar davomida shakllangan va ildiz otgan qarashlar ham shunchalik kata rol o‘ynamoqda.

Ma’lumki, mif (yun. *mifos* - afsona, rivoyat, hikoyat) - bu ibtidoiy davr kishilarining ongi va tushunchasida odam, tabiat, jamiyat va koinotning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq voqealar, shuningdek, tabiat va jamiyat hodisalarining aks etishidir.

Ibtidoiy davrda yashagan odamlar tabiat va jamiyatda sodir bo‘ladigan voqea va hodisalarning asl sabablarini to‘g‘ri anglab yetmaganlar va ularga qandaydir tashqi qudrat ifodasi deya qaraganlar. Mifologik tasavvurlar dunyoni mifologik obrazlar orqali anglash jarayoni sifatida obyekt bilan subyekt hamda ijtimoiylik bilan tabiiylik o‘rtasidagi munosabatlarning o‘ta sodda ifodasi bo‘lib, o‘z navbatida,

totemizm, letishizm, animizm, afsungarlik (magiya) va boshqa qator shakllarda namoyon bo‘ladi.

Har qanday miflar, odatda, o‘zida ikki aspektni mujassamlashtiradi. *Dioxronik aspekt* o‘zida o‘tmish voqea va hodisalari to‘g‘risida bayon qiladi va, shuningdek, *sinxromk* - hozirgi va kelgusi zamon voqea va hodisalari to‘g‘risida bayon qilib, ibtidoiy jamoa individ- lari ongida real mavjud hodisa tarzida aks etadi. [1]

Mifologik dunyoqarashga asoslangan dinlarning dastlabki unsurlari odamlar hayotida o‘z-o‘zidan shakllanib, takomillashib borgan. Chunonchi, mifologik qarashlar vujudga keladigan vaqtlarda dastlabki ibtidoiy odam to‘dalarida, xuddi hayvonlar ichida hozir ham mavjud bo‘lganidek, o‘zaro ishonch va ishonchsizlik ruhiy holati hukm surgan. Ibtidoiy odamlar uchun ishonch va ishonchsizlik ruhiy holati ularning yashab qolishida katta rol o‘ynagan. Ibtidoiy odamlarning jamoa bo‘lib yashashlari xavf-xatarlarga qarshi birga kurashishlarida ular o‘zaro ishonchdan tashqari, urug‘larda ruxsat va taqiqlar (tabu) tizimining shakllanib borishi ham katta ahamiyat kasb etgan.

Ibtidoiy jamoalardagi bu ikki holatda, ya’ni o‘zaro ishonch va ishonchsizlik holati haqida ruxsat va taqiqlar (tabu) tizimida dastlab hech qanday diniy dunyoqarashlar unsurlari bo‘lmagan. Ular urug‘ jamoa a‘zolarini muayyan tartib doirasida ushlab turish, oziq-ovqati va **jinsiy** aloqalarga doir bo‘lgan zero, «moddiy va jinsiy ehtiyojlar kabi nihoyatda muhim individual ehtiyojlarni jilovlamay va muayyan me‘yorga solmay turib, odamzodning jamiyat bo‘lib yashashi amri mahol edi». [2]

Vaqtlar o‘tishi bilan jamoaning kengayishi, tabiiy zaxiralarning kamayishi va boshqa holatlar tufayli odamlarning jamoa bo‘lib yashashlari uchun oddiy o‘zaro ishonch va jamoaning ruxsat va taqiqlar (tabu) tizimni kifoya qilmay qoidi.

Jamoaning ana shu ehtiyojidan, odamlarning tabiat oldidagi o‘zligi va tushunmasligidan hamda boshqa sabablar tufayli mifologik dunyoqarash jamoaning birligini saqlash va odamlarning tabiat kuchlari oldidagi qo‘rquvi tufayli tug‘ilgan ma’naviy ehtiyojni to‘ldirishda muhim rol o‘ynadi.

Har bir qit‘a va mintaqada mifologik dunyoqarash alohida-alohida ajralgan holda o‘ziga xos xususiyatlar bilan vujudga kelgan, ular shaklan bir-biridan farqlansa-da, ammo mohiyati e‘tiboriga ko‘ra, mazmunan odamlardagi zoologik instinktlarni chegaralashga qaratilgan va olamda qandaydir sirli kuchlar borligi, ular bilan aloqa o‘rnatish orqali lurli tasodifiy ofatlar va yo‘qotishlardan forig‘ bo‘lish, birgalikda yashash sharoitini yaxshilash, taqdirini o‘zgartirish mumkinligiga ishonch ruhi qaror topa boshlagan.

Shunday qilib, ilgariidek oddiy ishonchdan farq qilgan, bevosita dunyoqarash bilan bog‘liq bo‘lgan komil ishonchning ko‘rinishi sifatida yer kurrasining turli joylarida, turli vaqtlarda mifologik dunyoqarashning totemizm, animizm, fefishizm kabi asosiy shakllari vujudga kelgan.

Tarixchi va dinshunos olimlarning fikricha, ko‘pxudolik (politeistik) dinlari neolit davri (yangi tosh davri - mil. avv. VI-IV ming yilliklar)da vujudga kela

boshlagan. Bu davrga qadar tabiatdan barcha tayyor narsalarni olib iste'mol qilgan odamzod endi ishlab chiqaruvchi xo'jalikka, ya'ni dehqonchilik va chorvachilikka o'ta boshlagan.

Dehqonchilik va chorvachilik tashvishlari, ya'ni hosilni, yig'im-terimni kutish, aniq vaqtni belgilash, yil fasllarining almashinish vaqtini aniqlash singari vazifalar odamlarda osmon-u yerga, quyosh-u oyga, yomg'ir-u shamolga nisbatan yangi qiziqishlarni paydo qilgan. Odamlarning kundalik hayotidagi va tafakkur tarzidagi bu o'zgarishlar ijtimoiy ehtiyojdan kelib chiqib, ijtimoiy voqelikni yetiltira boshlagan. Bu vaziyat diniy tasavvurlarning rivojlanishi, ya'ni ko'pxudolik (politeistik) dinlarining vujudga kelishiga olib kelgan. Ular mifologik dunyoqarashga asoslangan totemizm, animizm, fetishizm kabilarga nisbatan ancha mukammallashgan. Eng asosiysi, ko'pxudolik dinlarida olam va odamning vujudga kelishi haqidagi masala va savollarga sodda tarzda bo'lsa ham, javob bayon etilgan. Masalan, qadimgi yunonlar olam va odamning paydo bo'lishini quyidagicha tasvirlaganlar: «Avvaliga faqat Xaos mavjud bo'lgan, so'ngra esa undan yer ma'budasi - Geya tug'ilgan va u Osmonni Uranni tug'gan, ularning niqoblaridan esa Titanlar tug'ilgan. Ular o'rtasida o'zaro jang boshlanib, unda Kronos g'olib chiqqan. Biroq u: "O'g'illarim kelajakda menga qarshi g'aiayon ko'taradi va ular ham (Kronosning o'zi avval o'z otasi Uranni oidirgani singari) meni o'ldiradi", - deb qo'rqgan. Kronos o'z o'g'illaridan qutilishga qaror qilgan. U o'g'illari tug'ilishi bilan birin-ketin yuta boshlagan. Biroq o'g'illarining oxirgisini ma'buda Geya yashirib qolgan: u o'g'lining o'rniga vutish uchun eri Kronosga yo'rgakka o'ralgan uzuntosh bergan. Ularning o'limdan qutqazib qolingan o'g'il Zevs edi. Zevs katta bo'lib, otasi Kronosni taxtdan tushirgan va Titanlarni zindonga tashlagan, o'z akalari bilan opalarini esa Kronosning qornidan qutqargan. Ular Olimp tog'ida yashay boshlashgan va bu xudolardan odamlar tug'ilgan».

Odamning paydo bo'lishi, ya'ni islom dinida uni yaratilishi haqida ham Qur'oni Karimda bir qator ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ularda odamni Alloh yaratgani qat'iy ta'kidlangan.

1999 yil "Tafakkur" jurnalining 4-sonida e'lon qilingan Abdulla A'zanming "Fan va din: odamzodning paydo bo'lishi" maqolasida yozilishicha, Alloh tomonidan odamzodning "qanday yaratilgani bayon qilinmaydi, nimadan yaratilgani esa qayta-qayta aytiladi – deyilgan.[3]

Takidlash kerakki, islom dini o'zidan avval vujudga kelgan dinlar merosidan foydalanishi barobarida, bu dinlar yoritib berolmagan masalalarni ham qamrab ololgan dindir. Bu masalalarning biri, yuqorida tilga olganimizdek, yaratilishning ikkinchi jabhasi bo'lgan odam farzandlarining otasi va onasi vositasida dunyoga kelishi (islom dini bo'yicha yaratilish) jarayonidir. Bu jarayon Qur'oni Karim oyatlarida shunday talqin qilinadi. "Haj" surasining 5-oyatida: "... biz sizlarga (Allohning qudratini) bayon qilish uchun sizlarni (ya'ni otangiz Odamni) tuproqdan so'ngra (barcha jonzotni, avvalo) nufta - maniydan, so'ngra laxta qondan, so'ngra yaralib bitgan-bitmagan (ya'ni inson suratida shakillanib bitgan yoki bitmagan) tishlam go'shtdan yaratdik. Biz (sizlarni) O'zimiz xohlaganimizcha - muayyan

muddatgacha (onalaringiz) qornida qoldirib, so'ngra chaqaloq holingizda (yorug' olamga) cliqarurmiz..." - deyilgan. "Mo'minun" surasining 13-14-oyatlarida ham bu haqida ma'lumot bo'lib: "... uni mustahkam qarorgohdagi (ya'ni bachadondagi) nufta - maniy qildik. So'ngra bu nuftadan laxta qonni yaratib, laxta qondan bir tishlam go'shtni yaratib, bir tishlam go'shtdan suyaklarni yaratib, bu suyaklarga go'shtni "kiydirdik", so'ngra (unga jon kirgizib, avval-boshdagi bir tomchi suvnutfadan butunlay) boshqa bir jonzot holida paydo qildik", - deya yuqoridagi masalaga shu hamda boshqa (masalan, "Alak" surasining 1-oyat, "Zumar" surasining 6-oyat, "Fussilat" surasining 47-oyati) sura va oyatlar orqali aniqlik kiritiladi. Ko'rinib turibdiki, islom dini odamning paydo bo'lish masalasini o'zining muqaddas kitobi Qur'oni Karim orqali bayon etgan. Undagi sura va oyatlardagi bu masala yuzasidan keltirilgan ma'lumotlarning mazmuni shundan iboratki, dastlabki odamni Alloh tuproq, loydan yaratib, unga o'z ruhidan jonni bergan. Keyingi odam avlodlarini esa ota va ona orqali yarata boshlagan. Shu tariqa odamzod yer yuziga tarqalgan. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, islom dini bu masalani o'z uslubida va sodda tarzda bayon etgan.

Olam va odamning yaralishi masalasi yuzasidan aytishimiz mumkinki, dinlar o'rtasidagi tafovutdan tashqari, o'zaro o'xshashlik, ya'ni ayniylik ham mavjudki ularning barchasi xoh jahon dini, xoh milliy din bo'lishidan qat'i nazar, olam, jumladan, odamning paydo bo'lishini mazmunan bir xilda tushuntiradi, ya'ni bu dinlarga ko'ra olam va odamni ilohiy kuch yaratgan.

Aytish lozimki, bu xulosani keltirib chiqargan dinlarning o'zi ham insoniyat ijtimoiy ongi tomonidan erishilgan eng katta yutuqlardan biridir. Chunki, mabodo, mifologik va diniy qarashlar evolutsiyasi bo'lmasa, odamzodda olam va odam to'g'risida murakkab tafakkur qilish qobiliyati ham rivojlanmasdi. Demak, o'z-o'zidan hozirgi zamon ilmiy-falsafiy qarashlari vujudga kelmasdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. *Karimov I.* Noosl'era: geosiyosal va mafkura. -1. Fan. 2007. 64-bet.
2. История первобытного общества. - М., 1983. - С. 244-45.
3. Abdulla A'zam "Fan va din: odamzodni paydo bo'lishi". //Tatakkur. 1999. 4-son. 32-bet
4. Abu Homid al-G'azzoliy. Ixyou ulumid-din. (1-kitob). — T.: Movarounnahr, 2004.
5. Dinshunoslik: Darslik. Mehnat, 2004.
6. Kronos - Xronos-vaqt
7. Falsafa: qomusiv lug'at. T.: Sliarq, 2004.
8. Qur'on. (Alouddin Mansur tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan). - T., 2004.